

idym
dossier

**La investigación en danza
en Latinoamérica.**

Un mapa en construcción.

**Argentina | Brasil | Chile
Colombia | Costa Rica | Cuba
México | Perú | Uruguay | Venezuela**

IDyM Vol 06 N° 10 Año 06
MAY-OCT 2024 / ISSN 2683-9318
Departamento de Artes del Movimiento
Universidad Nacional de las Artes

UNA UNIVERSIDAD NACIONAL
DE LAS ARTES
10 AÑOS

DOSSIER La investigación en danza en Latinoamérica. Un mapa en construcción.

Brasil

Por **Lúcia Matos**¹

Universidade Federal da Bahia (Brasil)

IDyM: Como você caracterizaria o desenvolvimento da pesquisa relacionada à dança em seu país, especialmente nos últimos 10 anos?

Gostaria de abordar essa questão a partir da inserção da dança no Ensino Superior, na graduação e pós-graduação. No Brasil, o primeiro curso de graduação em Dança foi criado em 1956, na Universidade Federal da Bahia (UFBA), a partir de uma visão arrojada do Reitor Edgard Santos, objetivando a expansão da Universidade e novas ofertas de cursos superiores nas áreas de Saúde, Humanidades e Artes. Assim, a pré-existência de um curso de Belas Artes na estrutura da UFBA, desde 1948, possibilitou a proposta de criação de novos cursos no campo das Artes (Dança, Música e Teatro), nos anos 1950, com a contribuição de artistas europeus que se refugiaram no Brasil no período das guerras mundiais. No caso da Dança, o curso da UFBA foi implantado por Yanka Rudzka, artista polonesa que estudou na Suíça com Ruth Sorel e Georg Groke, ex-dançarinos de Mary Wigman, além de ter feito uma formação com Émile Jaques-Dalcroze. É interessante registrar que, na década de 1940, Yanka Rudzka morou uns cinco anos na Argentina, período em que funda uma escola de dança moderna e contribui com a Federação Pan-Americana de Associações de Educação Física, mas eu não saberia dizer qual foi a repercussão de sua passagem no seu país. No entanto, foi por meio da contribuição de Yanka Rudzka e do segundo diretor da Escola de Dança, o alemão Rolf Gelewsky, que estudou na Escola de Mary Wigman, que o primeiro curso de graduação em dança foi elaborado, logicamente sob um forte viés expressionista e modernista, reverberando em menor proporção a cultura local, a afro-diaspórica.

Durante vinte e oito anos, a Escola de Dança da UFBA foi a única instituição brasileira a oferecer a graduação na área. A constituição de novos cursos, tanto em instituições públicas como privadas, se deu lentamente e em ondas. Em meados dos anos de 1990, alguns cursos de graduação em dança foram abertos primeiramente em duas instituições públicas e depois pela iniciativa privada. As privadas foram

¹ Lúcia Matos. Coordenadora-geral do OIAPODAN – Observatório Ibero-Americano de Políticas para a Dança. Realizou pós-doutorado em Estudos em Dança na Universidade de Lisboa (2018-2019). Doutora em Artes Cênicas, mestre em Educação e licenciada em Dança (UFBA). Professora Associada da Escola de Dança da Universidade Federal da Bahia e líder do Grupo de Pesquisa PROCEDA (Políticas, Processos Corporeográficos e Educacionais em Dança). Coordenou a pesquisa em rede "Mapeamento da dança: diagnóstico de oito capitais em cinco regiões do Brasil" (2016), financiada pelo Ministério da Cultura/FUNARTE. Atuou como representante da dança na Câmara Setorial de Dança e no Colegiado Setorial de Dança (Ministério da Cultura). Foi Diretora de Dança da Fundação Cultural do Estado da Bahia /SECULT (2007- 2009). Fez parte da diretoria de associações como Fórum de Dança da Bahia, Fórum Nacional de Dança, World Dance Alliance, Dance and the Child international (daCi) e Red Suramericana de Danza. Ensinou dança em academias privadas, na educação básica pública e em faculdades privadas. É autora do livro "Dança e diferença: cartografia de múltiplos corpos" (EDUFBA, 2014); autora e coeditora dos livros "La danza en tiempos de crisis y de re(ex)istencia"(2021) e "Danza, trabajo, creación y precariedad" (2022) publicados pela Universidad Nacional Autónoma de México – UNAM.

DOSSIER La investigación en danza en Latinoamérica. Un mapa en construcción.

impulsionadas por meio das políticas neoliberais de incentivo à privatização e a mercantilização da educação, concomitante a uma radical redução no orçamento das universidades públicas, motes centrais do governo do presidente Fernando Henrique Cardoso. Posteriormente, muitos desses cursos privados foram encerrados por seus propositores, provavelmente por serem cursos não autossustentáveis, devido ao pequeno quantitativo de discentes que podiam arcar com as altas mensalidades dessas faculdades.

A partir de 2007, ocorre uma expressiva oferta de cursos de dança nas universidades públicas federais, por meio de um plano de expansão e reestruturação, que teve como princípio a ampliação ao acesso e a permanência de estudantes no ensino superior, principalmente daqueles em condições de vulnerabilidade socioeconômica. Para a ampliação do número de vagas discentes, o programa REUNI (Reestruturação e Expansão das Universidades Federais), destinou recursos financeiros para infraestrutura, gerou novas contratações de docentes, incentivou a criação de cursos noturnos direcionados aos trabalhadores-estudantes e de novas políticas de acesso, o que, também, possibilitou a criação de cursos em áreas não prioritárias em nosso país, como foi o caso da Dança.

No Brasil, dentre as nomenclaturas usadas para as titulações de graduações e os pressupostos presentes nas Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Graduação em Dança², esta vigente desde 2004, esses documentos apontam dois principais caminhos de formação: a Licenciatura, que habilita professores de dança, e o bacharelado, direcionado para a formação mais generalista na área. No cenário atual, apesar da dimensão continental de nosso país, temos registrados no Sistema de Regulação do Ensino Superior - E-MEC³ (2024), apenas 51 cursos de graduação em funcionamento, sendo 35 licenciaturas presenciais, 1 licenciatura de Educação à Distância - EAD (ofertado pela UFBA) e 15 bacharelados. Esses cursos estão localizados em 38 instituições, sendo 12 delas privadas e 26 públicas, e destas, 18 são federais. Assim, os cursos de graduação em dança são ofertados e mantidos, em sua maioria, por instituições públicas (68,4%), com as instituições federais representando 47,3% desse montante.

Relacionando a formação em Dança com a questão da pesquisa, é importante salientar que a maioria dos cursos da área oferece às pessoas discentes oportunidades de inserção no que aqui denominamos como Iniciação Científica. Por exemplo, no caso dos cursos da UFBA, isso se dá por meio de disciplinas específicas na graduação, da oferta de bolsas de Iniciação Científica vinculadas a projetos de investigação de docentes, financiados ou não por agências de fomento nacionais e estadual. Além disso, existem outros programas na Universidade que visam criar uma articulação entre graduação e pós-graduação, docência e pesquisa, atividades artísticas e de investigação, universidade e comunidade, que se estruturam por meio da concessão de bolsas para o desenvolvimento de ações curriculares na comunidade, iniciação à docência na Educação Básica, iniciação artística e residências artísticas. Apesar desses esforços e da busca pelo fortalecimento da articulação entre ensino, pesquisa e extensão, o quantitativo de bolsas é ainda insuficiente para atender ao universo de pessoas estudantes dos cursos de graduação em Dança.

Passarei ao segundo aspecto relacionado mais diretamente à formação de pesquisadores: a pós-graduação. No Brasil, no campo das Artes, o primeiro curso de pós-graduação stricto sensu, um Mestrado em Artes, foi aberto em 1974, na Universidade de São Paulo (USP). Mesmo não existindo cursos de stricto sensu no campo da dança, desde meados da década de 1980, foi aberto um número significativo de cursos

² Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/component/content/article?id=12991>

³ Mais informações: <https://emec.mec.gov.br/emec/nova>

DOSSIER La investigación en danza en Latinoamérica. Un mapa en construcción.

de Especialização em Dança (lato sensu), com foco em áreas como coreografia, dança-educação, estudos contemporâneos, história da dança, dentre outros, o que possibilitou a organização de diversos modos de pensar a investigação em dança, com a maioria ainda alicerçado em protocolos de pesquisas das áreas das ciências sociais e de educação, resultando num significativo número de monografias sobre dança, em instituições públicas e privadas.

Passados 50 anos da implantação do primeiro curso de Mestrado em Artes na USP, hoje existem 69 cursos stricto sensu, entre Mestrados e Doutorados, localizados em Programas Acadêmicos ou Programas Profissionais, em distintas áreas (Artes, Artes Visuais, Artes Cênicas, Dança, Música, Teatro, História da Arte, dentre outros). É importante demarcar que os cursos de Artes Cênicas foram historicamente, por mais de duas décadas, um dos maiores locais de abrigo das linhas de pesquisas em Dança.

Em relação aos cursos de pós-graduação específicos em Dança, o cenário é mais complexo, visto que ainda somos poucos. Somente em 2006 é que foram criadas condições para a abertura do primeiro Mestrado em Dança do Programa de Pós-Graduação em Dança (PPGDANÇA), na UFBA. O primeiro Doutorado em Dança do país, e o único existente até hoje, foi aberto em 2019 nessa mesma Instituição e já formamos 254 pessoas mestras e 11 doutores em dança. Ainda em 2019, três novos cursos surgiram: no âmbito da UFBA, foi implantado o Programa de Mestrado Profissional (PRODAN); na UFRJ, o segundo Mestrado Acadêmico em Dança (PPGDAN); e na instituição privada, Faculdade Angel Viana, o segundo Mestrado Profissional, também localizado no Rio de Janeiro.

Diante desse cenário, percebe-se que a formação em dança ainda tem pouca capilaridade e está se consolidando como área de conhecimento no Brasil. Ao mesmo tempo, faz-se necessário apontar um crescimento exponencial de pesquisas na área nas últimas décadas, já que muitos pesquisadores se formaram em cursos de Mestrado ou Doutorado de áreas afins ou correlatas, como Artes, Artes Cênicas, Educação, Comunicação, Antropologia, História, Educação Física, dentre outras, cujos Programas abarcam também em suas linhas de pesquisa a Dança.

No que tange às publicações é importante sinalizar a significativa ampliação no quantitativo de teses, livros e artigos de Dança. Apenas como exemplo, em uma rápida pesquisa sobre o termo dança, no Banco de Teses e Dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)⁴, do Governo Federal, que congrega toda produção da pós-graduação brasileira, verifica-se a existência de mais de 4.000 títulos relacionados ao tema, cuja busca pode ser refinada por descritores mais específicos.

Temos, também, uma vasta diversidade de revistas científicas de Artes e/ou de áreas afins, as quais são classificadas pelo Sistema Qualis Periódicos (CAPES), cuja lista também está disponível na Plataforma Sucupira⁵. No caso da Dança, a maioria das publicações ocorre em revistas de Artes, Artes Cênicas e Educação, visto que só temos duas revistas acadêmicas dedicadas exclusivamente à área de Dança: a Revista Dança do PPGDança (UFBA) e a Revista Brasileira de Estudos em Dança (UFRJ). É importante frisar que, no Brasil, essas publicações acadêmicas adotam o sistema de revisão por pares e são, em sua grande maioria, produzidas no formato digital e com Open Access. Esta é uma política que defende o livre acesso às informações científicas através da produção, publicação, divulgação e preservação por meios

⁴ Disponível em: <https://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses/>

⁵ Maiores detalhamentos:

<https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/veiculoPublicacaoQualis/listaConsultaGeralPeriodicos.xhtml>

DOSSIER La investigación en danza en Latinoamérica. Un mapa en construcción.

eletrônicos, até mesmo porque, majoritariamente, são publicações mantidas com recursos públicos. Isso nos diferencia, por exemplo, do Norte Global, visto que os *journals* internacionais de dança, em sua maioria, cobram do leitor o acesso aos seus artigos, e, para o autor que não seja da língua anglo-saxônica, uma submissão a esses periódicos envolvem custos para a realização da tradução - com seus conflitos linguísticos, e os demais procedimentos editoriais.

Todos esses aspectos aqui apontam para significativos avanços da área, mas também demonstram ainda nossas fragilidades e desafios: a necessidade de ampliação dos cursos de graduação, de pós-graduação e de investimentos públicos para o financiamento da pesquisa em dança no Brasil.

IDyM: Que problemas você reconhece como centrais para o desenvolvimento da pesquisa em dança no espaço em que você realiza suas atividades?

Essa é uma questão que não pode ser analisada apenas do ponto de vista institucional. Se fosse considerar apenas a UFBA, poderia dizer que temos muitos avanços no desenvolvimento da dança, com cursos de graduação e pós-graduação, uma boa infraestrutura predial, mas com déficit em equipamentos, uma forte atuação de egressos na comunidade e na rede municipal de ensino, na disciplina Dança, e no cenário artístico-cultural do Estado da Bahia, mas que também apresentam precariedades. Por esta Universidade ter em seu histórico uma forte presença das Artes, nós temos representantes da Dança em vários conselhos da UFBA, o que nos garante espaços para apresentarmos as necessidades para o desenvolvimento da pesquisa em dança, o que não garante o atendimento às nossas demandas, visto que dependemos também de políticas e recursos públicos federais.

Entretanto, somos um pequeno ponto num país continental e a dança só avançará se conseguirmos fortalecer a área na totalidade, seja no campo artístico, ou na educação formal e informal. Assim, do ponto de vista da consolidação da área da Dança, no campo da formação, como dito anteriormente, temos poucos cursos de graduação, de Mestrado e de Doutorado em Dança. No âmbito da graduação, isso impacta na pequena presença de licenciados (professores) de Dança na Educação Básica, visto que, nossa legislação educacional prevê que esta é uma das “linguagens”⁶ da Arte que pode ser ofertada nas escolas e este é um importante campo de trabalho, de investigação de práticas pedagógicas e de processos artístico-educacionais.

Se por um lado, em alguns municípios como Salvador, a dança se faz presente nas escolas municipais, com a atuação de mais de 60 licenciados e com diretrizes curriculares específicas, temos em outros municípios brasileiros movimentos conservadores, normalmente ligados às bancadas políticas evangélicas, que tentam aprovar leis que proíbam o ensino da dança na escola, o que, ao mesmo tempo, é um cerceamento do direito cultural e ao que prescreve a lei educacional brasileira, baseado em questões moralistas em relação ao movimento corporal. Por outro lado, em outros contextos, a ausência de professores licenciados em dança também acarreta outra discussão sobre quem pode ensinar essa disciplina na escola.

⁶ Uso aqui o termo colocado na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB 9394/96) e na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), termo este que gera muita controvérsia no campo das Artes.

DOSSIER La investigación en danza en Latinoamérica. Un mapa en construcción.

Numa pesquisa que publiquei em 2023, a partir da análise dos microdados obtidos do Censo Escolar da Educação (2020), realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP)/ Ministério da Educação, identifiquei que nos Anos Finais do Ensino Fundamental (5º ao 9º ano), permanece uma enorme distorção entre quem ensina arte e a área de formação do docente. Infelizmente, a grande maioria (80%) dos professores, de escolas públicas e privadas, que ensinam Arte do 5º ao 9º ano, não tem formação na área e, dentre os 20% que possuem formação específica em uma das licenciaturas de Artes, a Dança está representada por apenas 1% dos professores. Assim, a Arte continua a ser ministrada por professores despreparados e abre espaço para que gestores direcionem essa disciplina para a complementação de carga horária de professores de outras áreas, sem formação em Artes.

Além disso, vivenciamos outra disputa entre áreas de conhecimento, que vem desde os anos 2000, visto que alguns professores de Educação Física consideram a dança parte de sua área de atuação, como um “conteúdo”, mesmo sem terem uma formação artístico-educativa na área. Essas distorções demonstram que ocorre uma desqualificação da atuação docente e, também, se perde um potencial campo de atuação, ou seja, trabalho, para os egressos das licenciaturas. Para reverter essa situação, precisamos reivindicar a abertura de mais cursos de licenciatura em dança no país e que os concursos de docentes para a Educação Básica incluam a possibilidade da entrada dos licenciados em dança. Isso levará um tempo, mas é urgente iniciar com a ampliação da oferta de cursos de graduação em dança, de forma descentralizada, o que só se efetivará via as políticas públicas.

No âmbito da pós-graduação, a pequena quantidade de cursos de mestrado e doutorado em Dança existente, também impacta na baixa representatividade da área perante os órgãos públicos que definem as políticas de pesquisa e de concessão de recursos financeiros, nos conselhos consultivos das agências de fomento, nacionais e estaduais, o que pode gerar uma ausência na demarcação de nossas especificidades, como, por exemplo, nos editais de fomento à pesquisa.

Outro problema refere-se ao restrito orçamento público destinado à educação em todos os níveis, incluindo a Educação Básica. Nosso Plano Nacional de Educação previa até 2023 a destinação de investimentos em torno de 10% do Produto Interno Bruto (PIB) e, na realidade, ainda nem chegamos a 6%! Claro que, após o golpe de 2016 (impeachment), sofremos um grande ataque da extrema-direita e enormes cortes orçamentários, na tentativa de dismantlar a educação pública. Se analisarmos o recém-lançado Plano Nacional da Pós-Graduação, que ficará vigente nos próximos 4 anos, podemos vislumbrar metas importantes como acesso e permanência das pessoas estudantes, incentivo a pesquisa de excelência e a internacionalização, mas também é visível que as estratégias de financiamento apresentadas são muito genéricas, apontando a necessidade de ampliação de recursos, mas sem definir metas mais objetivas para essa finalidade.

Se pensarmos na inserção dos egressos dos cursos de pós-graduação no campo do trabalho, este é um aspecto que precisa ser mais estudado. A formação de pesquisadores necessita também estar atrelada às possibilidades de atuação e emprego. Os recém-doutores, que têm interesse na carreira de investigador, têm dificuldades para continuar pesquisando, visto que temos poucas bolsas de pós-doutorado, inclusive para os docentes que já atuam na Pós-graduação, e não existe no Brasil um centro de investigação em dança. Além disso, por conta dos poucos cursos de graduação na área, sabemos que as universidades não têm como absorver o contingente de doutores formados. Por exemplo, no caso do PPGDança, dentre o universo de mestres e doutores formados, 15% destes tornaram-se professores no Ensino Superior, o que

DOSSIER La investigación en danza en Latinoamérica. Un mapa en construcción.

é um bom indicador, mas outros poderiam também estar atuando, caso existissem mais vagas.

Todos esses aspectos aqui apresentados impactam nos recursos destinados às universidades e no financiamento do fomento à pesquisa. Se as áreas mais duras das ciências já encontram dificuldades para o financiamento da pesquisa, a situação no campo das Artes e da Dança é muito pior.

IDyM: Que ações ou questões você considera significativas ou que precisam ser destacadas - com repercussões positivas e negativas - para o campo nos últimos anos?

Bom, eu teria muitas questões a serem abordadas sobre a participação social, a urgência de políticas culturais e educacionais para a dança, mas vou situar apenas alguns aspectos. Os anos 2000, no Brasil, estão marcados por uma forte atuação de movimentos sociais da dança na construção de políticas públicas, por meio do Fórum Nacional da Dança (FND), fóruns estaduais e outras formas de associativismo e de organização da classe. Por meio de nossas reivindicações, esses movimentos garantiram espaços de representação da área em Conselhos de Cultura, Colegiado Setorial de Dança do MINC, cargos de gestão em algumas secretarias de cultura, a constituição de um Plano Setorial de Dança, além da elaboração, com apoio de parlamentares, de projetos de leis, ainda em trâmite, um sobre a regulamentação do trabalho do profissional da Dança (2016) e outro sobre a aposentadoria especial para bailarinos (2015), este mais difícil de ser aprovado, dada as mudanças efetivadas nas leis trabalhistas brasileiras. No final de 2023, o FND conseguiu um feito inédito, com a formação de uma frente de apoio parlamentar à Dança no Congresso Nacional, o que poderá auxiliar na celeridade dos encaminhamentos desses projetos. Aliado a essas questões, temos outras pautas antigas da Dança, que ainda precisam ser recolocadas, tais como a estruturação de programas de longa duração para o campo artístico, políticas de formação, a criação de um Fundo Setorial e a garantia dos direitos laborais.

Algumas dessas questões também fazem parte dos debates dos artistas da dança de outros países ibero-americanos. Por exemplo, nos últimos anos, os profissionais da dança na Argentina se organizaram para a estruturação de um sindicato da Dança e pela luta por uma Lei da Dança, ainda em trâmite. Em Portugal, foi criado em 2019 um estatuto direcionado aos bailarinos da Companhia Nacional de Bailados, que apesar de restrito a essa companhia começa a discutir a aposentadoria especial e, em 2021, foi promulgado o Estatuto dos Profissionais da Área da Cultura, garantindo alguns direitos.

Ao mesmo tempo, que vemos avanços na região, não posso deixar de registrar que as crises locais e globais têm gerado abalos às democracias, o crescimento da extrema-direita, o fortalecimento de políticas neoliberais que imprimem mudanças em todas as áreas, incluindo as práticas culturais, artísticas e educacionais em dança. No Brasil, com o golpe de 2016 e a assunção da extrema-direita ao governo federal em 2019, esse cenário foi complexificado nos anos seguintes com os impactos gerados pela pandemia, pela necropolítica e políticas reacionárias que estavam instaladas no governo federal e ramificada em vários estados e municípios brasileiros. Essa conjuntura gerou, dentre outras mazelas: a ampliação das desigualdades sociais; o aumento dos discursos de ódio; a discriminação e o extermínio de minorias; o retrocesso de direitos trabalhistas; o aniquilamento de avanços obtidos nas políticas culturais e de participação social; a extinção do Ministério da Cultura e de políticas de fomento para a área; o ataque à educação, com a tentativa de estrangulamento das universidades públicas, via enormes cortes de verbas,

DOSSIER La investigación en danza en Latinoamérica. Un mapa en construcción.

visando sua privatização; o cerceamento ao direito da expressão artística; e o combate às políticas de apoio às minorias.

Hoje estamos num momento de retomada: da democracia; da garantia das liberdades, dos direitos humanos, culturais e educacionais; da reestruturação das políticas culturais e educacionais; da participação social no processo de construção do comum; mas sabemos que toda a devastação feita, não será resolvida a curto prazo. Esse mesmo avanço da extrema-direita ocorreu na Argentina e vocês estão passando por questões muito similares às que passamos no Brasil, e, infelizmente, esse conservadorismo avança em outros países.

Esse panorama nos aponta a necessidade de estarmos atentos, de analisarmos nossos contextos, as precariedades e desafios que permanecem na área, e que o campo da Dança não está apartado das questões sociais, econômicas, ecológicas, culturais, ética e políticas de nossas sociedades.

IDyM: Em sua opinião, qual é o estado do vínculo, do intercâmbio e do debate em termos coletivos?

No âmbito ibero-americano, creio que precisamos dialogar sobre nossas similitudes e diferenças, construir espaços que potencializem a sustentabilidade e ações colaborativas entre agentes da dança, instituições culturais e educacionais. Hoje temos um considerável número de cursos de graduação em dança, programas de pós-graduação e alguns centros de investigação que possibilitam uma maior colaboração na região, por meio do estabelecimento de convênios, redes de pesquisa, participação em eventos, mobilidade estudantil e de docentes, publicações, dentre outros aspectos. Em relação à pesquisa, considero que estamos num profícuo momento para estabelecermos parcerias interinstitucionais e construir um maior associativismo, visando a construção horizontal de agendas que debatam as questões específicas do Sul Global, em suas heterogeneidades e singularidades, bem como possa fortalecer a difusão do conhecimento que se produz em dança na região.

No caso do Brasil, durante muitos anos nossos olhares, como artistas e pesquisadores da dança se voltaram para a América do Norte e Europa e pouco estabelecemos parcerias com os países sul-americanos. Hoje creio, que por toda a reconfiguração geopolítica e os giros epistemológicos, passamos a nos conectar mais com os processos do Sul Global. Em relação à pesquisa, nos últimos anos, uma das metas mais enfatizadas pelas agências de fomento no Brasil refere-se à internacionalização, sendo este também um dos critérios de avaliação dos Programas de Pós-graduação. Creio que isso pode ser uma importante contribuição para o trânsito entre estudantes de mestrado e doutorado, se junto à mobilidade também forem implementadas ações que aprofundem as colaborações interinstitucionais.

No caso da mobilidade estudantil, isso pode ser visto, por exemplo, pelo lançamento de editais com a concessão de bolsas para estudantes brasileiros para a realização de bolsa-sanduíche de doutorado no exterior, de programas específicos para estrangeiros, como as bolsas cedidas pelo Grupo de Cooperação Internacional de Universidades Brasileiras – GCUB e as bolsas do edital Move La America, direcionados para que estudantes de doutorado ou mestrado de outros países possam realizar estágios, pesquisa ou projetos de extensão em universidades brasileiras. Porém, a possibilidade de intercâmbio entre docentes e

DOSSIER La investigación en danza en Latinoamérica. Un mapa en construcción.

pesquisadores de outros países, principalmente com a Ibero-América e África, dada nossas desigualdades econômicas e sociais regionais, ainda precisa ser ampliado no que se refere às possibilidades, aos recursos financeiros e quantitativo de bolsas, visto que precisamos alargar os deslocamentos, tanto do Brasil para outros países como vice-versa, por meio de apoio para a realização de missões, estágios de pós-doutorado, de pesquisas em rede e na vinda de professores visitantes. Isso possibilitará a discussão de pautas locais e regionais, a visibilidade de outros corpos e modos de pensar a dança, além de aprofundar discussões sobre temas que movem a pesquisa em dança na atualidade.

IDyM: Que questões e perspectivas se destacam nas agendas de pesquisa atuais e como você as vê articuladas com as tensões entre o local e o global?

Em minha atuação, como pesquisadora e professora, a dança é uma ação política. Assim, no cenário contemporâneo precisamos cada vez mais perceber os imbricamentos entre a macropolítica e a micropolítica, e compreender a investigação como problematização de realidades, cujos processos de conhecer e estar com os outros deve abarcar planos de composição que estejam comprometidos com a diferença, heterogeneidades, éticas, estéticas e políticas. Isso aponta para a insustentabilidade de visões de pesquisa que buscam uma neutralidade e a objetificação dos sujeitos, que adotam uma representação já dada de mundo e cujo pesquisador age como um extrativista epistêmico. Assim, creio que não dá mais para abordar a pesquisa em dança de um ponto de vista ensimesmado do pesquisador, colocando-se apartado do mundo, sem compreender que a pesquisa se dá de forma relacional, envolvendo todas as pessoas partícipes, e sendo atravessada por distintas perspectivas sociais, culturais, econômicas, políticas, ambientais, éticas, estéticas e modos de subjetivação, que se entrelaçam e tensionam a pesquisa. Também não dá mais para sustentar discursos romantizados da dança que a colocam como salvadora do mundo, visto que muitas vezes esses tipos de pesquisa se desenham apenas como defesa de causa, no intuito de apontar o “valor” da arte, da dança ou de determinado modo de fazer dança, gerando o que Gee (2007, citado por Stinson, 2014) denomina de uma *advo-search*, enfraquecendo a pesquisa em si e a emergência de pistas que possam efetivamente apontar a relevância da Dança na sociedade.

Compreendo a pesquisa como um coengendramento de mundos, entre distintos modos de subjetivação das pessoas envolvidas e de territórios existenciais, que em seus encontros e dialogias com as urgências contemporâneas nos provocam deslocamentos, geram fissuras e outros modos de com. posição coletiva de conhecimento, que aponta o plano comum mas também a multiplicidade divergente. Pensando no Sul Global, alguns investigadores da dança têm buscado outros modos de fazer pesquisa, que não separa os aspectos epistemológicos, ontológicos e metodológicos nessa processualidade, e que, em sua dinâmica investigativa, estejam sintonizados com modelos contra-hegemônicos e atentos às emergências atuais da sociedade. Essa perspectiva possibilita a compreensão da pesquisa como processual, que gera a emersão de conhecimentos localizados, corporificados e a criação de outros mundos. Essas questões têm sido postas por distintos autores suleares, o que não significa uma simples negação de categorias presentes no pensamento eurocêntrico ou um apagamento dos conhecimentos do Norte Global. É um modo de criar outros agenciamentos e outras políticas do desejo, é um exercício de torcer, deformar e reformar de forma crítica e política o conhecimento já posto bem como visibilizar o caráter multifacetado das experiências e outros modos de construir conhecimento.

DOSSIER La investigación en danza en Latinoamérica. Un mapa en construcción.

IDyM: Em vista das projeções futuras, quais questões você acha que precisam ser aprofundadas ou priorizadas e como esse desenvolvimento poderia ser implementado?

Creio que há muitas emergências sociais e culturais que entram nas pautas do campo da dança, que se referem diretamente ao corpo e seus modos de subjetivação em relação a marcadores étnico-raciais, deficiência, gênero, classe e neurodiversidade. Além disso, também há discussões urgentes como direitos culturais e educacionais, ética, liberdade de expressão, equidade, meio ambiente, acessibilidade e trabalho na dança. São questões que apontam para distintos modos de fazer pesquisa em dança, da necessidade da luta pela implementação de políticas engajadas para as transformações sociais, bem como em mudanças nas propostas curriculares nos espaços de formação universitária. São temas que necessitam de discussões e ações locais e regionais.

Particularmente, em minha prática pedagógica, tenho me interessado sobre as relações entre a aprendizagem inventiva e diferença, e na análise das macropolíticas e micropolíticas da dança. Em relação ao foco das políticas, visando constituir uma rede colaborativa de pesquisa, no final de 2023, propus a criação do Observatório Ibero-Americano de Políticas para a Dança, o OIAPODAN, congregando pesquisadores e grupos de pesquisa da região, visando monitorar as políticas culturais e educacionais para a Dança e realizar pesquisas de diagnósticos na área. É a partir dessa proposta que começamos uma pesquisa em rede, que inicialmente envolve três países (Brasil, Argentina e Portugal), com a participação de 28 pesquisadores, 13 universidades e oito grupos de pesquisa. Nosso foco é investigar “As Condições do Trabalho em Dança em países ibero-americanos”. Para tanto, estamos no processo do encontro – de nos conhecer, entender as singularidades dos contextos e modos de pensar a dança, ao mesmo tempo em que estamos criando estratégias para reuniões virtuais e presenciais, construindo o desenho da pesquisa e buscando apoios financeiros para a sua efetivação, o que se torna um grande desafio. Creio que essa investigação poderá contribuir na região ibero-americana, dada uma lacuna de dados sociais, econômicos e artísticos dos agentes da dança. Essa pesquisa possibilitará identificar quem somos, como se dão as condições de trabalho em cada contexto e as precariedades que continuam a existir no campo da dança. Esses dados auxiliarão no próprio diagnóstico da área e seus indicadores podem colaborar na formulação de políticas específicas para a área.